

Impact Factor: 4.917

ISSN: 2181-0966

DOI: 10.26739/2181-0966

www.tadqiqot.uz

JOURNAL OF

ORAL MEDICINE AND CRANIOFACIAL RESEARCH

Informing scientific practices around the world through research and development

SAMARKAND
STATE MEDICAL UNIVERSITY

VOLUME 6
ISSUE 4

2025

ЖУРНАЛ СТОМАТОЛОГИИ И КРАНИОФАЦИАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ТОМ 6, НОМЕР 4

JOURNAL OF ORAL MEDICINE AND CRANIOFACIAL RESEARCH

VOLUME 6, ISSUE 4

Главный редактор:

Ризаев Жасур Алимджанович
доктор медицинских наук, профессор, ректор
Самаркандского государственного медицинского
университета, Узбекистан

Заместитель главного редактора:

Юлдашев Абдуазим Абдувалиевич
доктор медицинских наук, профессор Ташкентского
государственного стоматологического института,
Узбекистан

РЕДАКЦИОННОЙ КОЛЛЕГИИ:

РЕДАКЦИОННО-КОНСУЛЬТАТИВНЫЙ СОВЕТ:

Ответственный секретарь: А.С. Кубаев – доктор медицинских наук, профессор

Э.Н. Билалов

доктор медицинских наук, профессор

Д.М. Достмухамедов

доктор медицинских наук, профессор

О.Э. Бекжанова

доктор медицинских наук, профессор

А.М. Хайдаров

доктор медицинских наук, профессор

Л.Э. Хасанова

доктор медицинских наук, профессор

Т.Э. Зойиров

доктор медицинских наук, профессор

Э.А. Ризаев

доктор медицинских наук, профессор

Ж.Ф. Шамсиев

доктор медицинских наук, доцент

С.Х. Юсупалиходжаева

доктор медицинских наук, доцент

Ю.А. Шукурова

доктор медицинских наук, доцент

У.Ю. Мусаев

доктор медицинских наук, доцент

А.И. Хазратов

доктор медицинских наук, доцент

А.А. Ахмедов

доктор медицинских наук, доцент

У.Н. Вахидов

доктор медицинских наук, доцент

Ж.Д. Бузрукзода

кандидат медицинских наук

М.М. Исомов

кандидат медицинских наук, доцент

Д.Ф. Раимкулова

кандидат медицинских наук, доцент

М.К. Юнусходжаева

доктор медицинских наук, доцент

Ф.Ф. Лосев

доктор медицинских наук, профессор,
заслуженный деятель науки РФ

С.П. Рубникович

академик, доктор медицинских наук,
профессор (Беларусь)

Джун-Янг Пэн

доктор медицинских наук, профессор
(Корея)

Дзинити Сакамото

доктор философии, профессор
(Япония)

М.А. Амхадова

доктор медицинских наук, профессор
(РФ)

О.С. Гилёва

академик, доктор медицинских наук,
профессор (РФ)

М.Т. Копбаева

доктор медицинских наук, профессор
(Казахстан)

А.А. Антонова

доктор медицинских наук, профессор
(РФ)

Р.О. Мухамадиев

доктор медицинских наук, профессор

Н.В. Шаковец

доктор медицинских наук, профессор
(Беларусь)

А.И. Грудянов

академик, доктор медицинских наук,
профессор (РФ)

Д.С. Аветиков

доктор медицинских наук, профессор (Украина)

Верстка: Хуршид Мирзахмедов

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz

Tadqiqot LLC the city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz

Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz

ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz

Тел: (+998-94) 404-0000

JOURNAL OF ORAL MEDICINE AND CRANIOFACIAL RESEARCH

№4 (2025) DOI <http://dx.doi.org/10.26739/2181-0966-2025-4>

Chief Editor:

Jasur A. Rizaev

*Doctor of Medical Sciences, Professor,
Rector of the Samarkand State Medical University,
Uzbekistan*

Deputy Chief Editor:

Abduazim A. Yuldashev

*Doctor of Medical Sciences, Professor of the
Tashkent State Dental Institute, Uzbekistan*

MEMBERS OF THE EDITORIAL BOARD:

EDITORIAL ADVISORY BOARD:

Executive Secretary: A. S. Kubaev - Doctor of Medical Sciences, Professor

E.N. Bilalov

Doctor of Medical Sciences, Professor

D.M. Dostmukhamedov

Doctor of Medical Sciences, Professor

O.E. Bekjanova

Doctor of Medical Sciences, Professor

A.M. Khaidarov

Doctor of Medical Sciences, Professor

L.E. Khasanova

Doctor of Medical Sciences, Professor

T.E. Zoyirov

Doctor of Medical Sciences, Professor

E.A. Rizaev

Doctor of Medical Sciences, Professor

J.F. Shamsiev

Doctor of Medical Sciences, Associate Professor

S.H. Yusupalikhodjaeva

Doctor of Medical Sciences, Associate Professor

Yu.A. Shukurova

Doctor of Medical Sciences, Associate Professor

U.Yu. Musaev

Doctor of Medical Sciences, Associate Professor

A.I. Khazratov

Doctor of Medical Sciences, Associate Professor

A.A. Akhmedov

Doctor of Medical Sciences, Associate Professor

U.N. Vakhidov

Doctor of Medical Sciences, Associate Professor

J.D. Buzrukzoda

Candidate of Medical Sciences

M.M. Isomov

Candidate of Medical Sciences, Associate Professor

D.F. Raimkulova

Candidate of Medical Sciences, Associate Professor

M.K. Yunuskhodjaeva

Doctor of Medical Sciences, Associate Professor

F.F. Losev

Doctor of Medical Sciences, Professor,
Honored Scientist of the Russian Federation

S.P. Rubnikovich

academician, doctor of medical sciences,
professor (Belarus)

Jun-Yang Peng

Doctor of Medical Sciences, Professor
(Korea)

Jinichi Sakamoto

Doctor of Philosophy, Professor
(Japan)

M.A. Amkhadova

Doctor of Medical Sciences, Professor
(Russian Federation)

O.S. Gileva

academician, doctor of medical sciences,
professor (Russian Federation)

M.T. Kopbaeva

Doctor of Medical Sciences, Professor
(Kazakhstan)

A.A. Antonova

Doctor of Medical Sciences, Professor
(Russian Federation)

R.O. Muxamadiyev

Doctor of Medical Sciences, Professor

N.V. Shakovets

Doctor of Medical Sciences, Professor
(Belarus)

A.I. Grudyanov

academician, doctor of medical sciences,
professor (Russian Federation)

D.S. Avetikov

Doctor of Medical Sciences, Professor (Ukraine)

Page Maker: Khurshid Mirzakhmedov

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz

Tadqiqot LLC The city of Tashkent,

Amir Temur Street pr.1, House 2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz

Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz

ООО Тадқиқот город Ташкент,

улица Амира Темура пр.1, дом-2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz

Тел: (+998-94) 404-0000

СОДЕРЖАНИЕ | CONTENT

1. Ризаев Жасур Алимджанович, Асадова Гульнора Межнун кизи, Олимджнов Камрон Жасур угли КЛИНИЧЕСКОЕ ИЗУЧЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ВЛИЯНИЯ ОЗОНИРОВАННОГО ФИЗИОЛОГИЧЕСКОГО РАСТВОРА И НЕЙТРАЛЬНОЙ ЭЛЕКТРОЛИЗОВАННОЙ ВОДЫ НА ПОЛОСТЬ РТА У ПАЦИЕНТОВ С ХЕЛИКОБАКТЕР-АССОЦИИРОВАННОЙ ПАТОЛОГИЕЙ ЖЕЛУДОЧНО-КИШЕЧНОГО ТРАКТА.....	6
2. Мухамадиев Рахман Оманович, Очилова Нафиса Номозовна ОПТИКА КОГЕРЕНТНАЯ ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ КСЕНОПЛАСТИКИ ПРИ ПТЕРИГИУМЕ.....	13
3. Давронова Гулрух Бахтиеровна, Фозилова Нозила Иноятиллоевна РОЛЬ АУДИОМЕТРИЧЕСКИХ МЕТОДОВ В ОЦЕНКЕ ТЯЖЕСТИ ХГСО.....	18
4. Rasulov Shoxjaxon Kambarovich, Xabibova Nazira Nasullaevna STOMATOLOGIK AMBULATORIYADA ALLERGIK REAKSIYALARNI ERTA ANIQLASHDA ALLERGOANAMNEZNING ANAMIYATI.....	22
5. Казимов Бекзод Батирович, Хамракулова Наргиза Орзуевна, Уктамова Вазира Уткур кизи ИММУНОГЕНЕТИКА В ДИАГНОСТИКЕ ЮНОШЕСКОЙ АНГИОФИБРОМЫ НОСОГЛОТКИ, ИСХОДЯЩЕЙ ИЗ ПОЛОСТИ НОСА.....	25
6. Yusupova Manzurakhon Kobuljon kizi MODERN CONCEPTS OF ETIOPATHOGENESIS AND CLINICAL CHARACTERISTICS OF CHRONIC GENERALIZED PERIODONTITIS: A LITERATURE REVIEW.....	28
7. Маматкулов Фарходжон Хусенович, Хазратов Алишер Исамидинович, Бузрукзода Жавохир Даврон, Маматкулова Хурсаной Истам кизи СОВРЕМЕННЫЕ СТРАТЕГИИ ПОВЫШЕНИЯ ПРИЖИВЛЯЕМОСТИ ДЕНТАЛЬНЫХ ИМПЛАНТОВ ПРИ ОСТЕОПОРОТИЧЕСКИХ ИЗМЕНЕНИЯХ ЧЕЛЮСТНЫХ КОСТЕЙ.....	33
8. Абдукадырова Амалия Маматраимовна ОРТОДОНТИЯ И ЭСТЕТИКА: КЛЮЧЕВОЕ ВЛИЯНИЕ ОРТОДОНТИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ НА САМООЦЕНКУ ПАЦИЕНТОВ.....	37
9. Abduvakilov Jahongir Ubaydullayevich, Zubaydullayeva Maftuna Alisherovna METABOLIK SINDROMLI BEMORLARGA STOMATOLOGIK YORDAM KO'RSATISH.....	41
10. Сирлибоев Сирожиддин Алибобо угли, Кубаев Азиз Сайдалимович, Бузрукзода Жавохирхон Даврон РАЗРАБОТКА УЛУЧШЕННЫХ ПРОТОКОЛОВ ЛЕЧЕНИЯ ЧАСТИЧНОЙ АДЕНТИИ С УЧЕТОМ МОРФОФУНКЦИОНАЛЬНЫХ НАРУШЕНИЙ ВИСОЧНО-НИЖНЕЧЕЛЮСТНОГО СУСТАВА.....	44
11. Сирлибоев Сирожиддин Алибобо угли, Кубаев Азиз Сайдалимович, Бузрукзода Жавохирхон Даврон ОПТИМИЗАЦИЯ ТЕРАПЕВТИЧЕСКИХ ПОДХОДОВ ПРИ ЧАСТИЧНОЙ ПОТЕРЕ ЗУБОВ С УЧЕТОМ ПАТОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ В ВИСОЧНО-НИЖНЕЧЕЛЮСТНОМ СУСТАВЕ.....	49
12. Shodiev Sardor Normurodovich, Tojiev Feruz Ibodullo ugli MODERN STRATEGIES FOR THE PREVENTION AND TREATMENT OF ODONTOGENIC INFLAMMATORY LESIONS OF JAW BONE TISSUE: RATIONALE FOR INTERDISCIPLINARY INTERACTION.....	54
13. Khazratov Alisher Isamiddinovich, Furkatov Shokhjakhon Furkatovich DIGITAL MONITORING OF TOOTH COLOR CHANGES IN THE TREATMENT OF DENTAL DISCOLORATION IN ADOLESCENTS.....	57

Rasulov Shoxjaxon Kambarovich
Xabibova Nazira Nasullaevna
Buxoro davlat tibbiyot instituti

STOMATOLOGIK AMBULATORIYADA ALLERGIK REAKSIYALARNI ERTA ANIQLASHDA ALLERGOANAMNEZNING AHAMIYATI

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.18435137>

ANNOTATSIYA

Mazkur maqolada stomatologiya ambulatoriyasida mahalliy anestetiklarga nisbatan allergik reaksiyalarni erta aniqlashda allergeoanamnezning o'rni, ahamiyati va samaradorligi yoritilgan. Allergik holatlarning katta qismi haqiqiy immunologik reaksiyalar bo'lmay, vazovagal, psixogen, toksik yoki adrenalin ta'siriga bog'liq xolatlar ekanligi ta'kidlanadi. Shundan kelib chiqib, bemordan to'g'ri va atroflicha anamnez to'plash — xavf guruhini aniqlash, anestetik tanlash va noxush holatlarning oldini olishning asosiy bosqichi hisoblanadi. Maqolada anketa, avtomatlashtirilgan savolnoma, klinik baho va skrining usullarining o'rni, shuningdek, ambulator stomatologiyada erta profilaktika imkoniyatlari tahlil qilingan.

Kalit so'zlar: allergeoanamnez, stomatologiya, mahalliy anestetik, allergik reaksiya, skrining, gulxanada tahlil, erta aniqlash, ambulatoriya.

Расулов Шохжохон Камбарович
Хабیبова Назира Насуллаевна
Бухарский государственный
медицинский институт

ЗНАЧЕНИЕ АЛЛЕРГОАНАМНЕЗА В РАННЕМ ВЫЯВЛЕНИИ АЛЛЕРГИЧЕСКИХ РЕАКЦИЙ НА МЕСТНЫЕ АНЕСТЕТИКИ В СТОМАТОЛОГИЧЕСКОМ АМБУЛАТОРНОМ ПРИЁМЕ

АННОТАЦИЯ.

Статья посвящена роли аллергоанамнеза в ранней диагностике аллергических реакций на местные анестетики в амбулаторной стоматологии. Подчеркивается, что большинство так называемых «аллергий» не являются истинными иммунологическими реакциями, а представляют собой вазовагальные, психогенные, токсические или адреналиновые проявления. Рассмотрены методы эффективного сбора анамнеза, стандартизированные анкеты, автоматизированные системы, алгоритмы скрининга и их вклад в безопасный выбор анестетиков и профилактику осложнений.

Ключевые слова: аллергоанамнез, стоматология, местные анестетики, аллергия, гиперчувствительность, диагностика, профилактика.

Rasulov Shokhzhakhon Kambarovich
Khabibova Nazira Nasullaevna
Bukhara State Medical Institute

THE IMPORTANCE OF ALLERGY HISTORY IN EARLY DETECTION OF ALLERGIC REACTIONS TO LOCAL ANESTHETICS IN DENTAL OUTPATIENT SETTINGS

ANNOTATION

This article evaluates the significance of allergy history in the early identification of allergic reactions to local anesthetics in dental outpatient practice. Most reactions labeled as "allergy" are not true immunological responses but rather vasovagal, psychogenic, toxic, or adrenergic events. Effective collection of allergy history is crucial for identifying high-risk patients, selecting appropriate anesthetics, and preventing complications. Screening algorithms, structured questionnaires, and automated systems are discussed as essential tools in optimizing patient safety and diagnostic accuracy.

Keywords: allergy history, dentistry, local anesthetics, allergic reaction, screening, early detection, outpatient care.

Kirish. Stomatologik ambulatoriyalarda mahalliy anestetiklar qo'llanilishi amaliyotning ajralmas qismi hisoblanadi. Bemorning og'riqsiz holatda bo'lishi, shifokorning tiniq ishlashi va operatsiyaning muvaffaqiyatli o'tishi aynan to'g'ri tanlangan anesteziyaga bog'liq. Biroq ambulator stomatologiyaning eng muhim xavflaridan biri — anestetiklarga nisbatan allergik reaksiyalarning yuzaga kelishi bo'lib, u ba'zan to'g'ri baholanmagan anamnez yoki past darajadagi klinik kuzatuv tufayli og'ir asoratlarga olib kelishi mumkin. Shu sababli allergeoanamnezni chuqur va qayd etilgan formada to'plash klinik amaliyotning eng birinchi va asosiy bosqichiga aylanmoqda.

Allergik reaksiyalar haqidagi klinik kuzatishlar shuni ko'rsatadiki, bemorning "menda anestetiklardan allergiya bor" degan da'vosi ko'p hollarda haqiqiy immunologik reaksiya emas. Ilmiy manbalarga ko'ra, mahalliy anestetiklarga bo'lgan haqiqiy IgE orqali allergiya hollari 0,1–1% dan oshmaydi.

Reaksiyalarining katta qismi vazovagal chiqishli bo'lib, ishtiyoq, stress, qo'rquv, yoki adrenalining fiziologik ta'siri bilan bog'liq. Ba'zan toksik reaksiyalar (intravazal in'eksiya) ham allergiya bilan adashtiriladi. Shu holatlar aniq tashxis va eng muhimi, to'g'ri yig'ilgan allergeoanamnez ni qo'llamasdan bemorni to'g'ri baholashni imkonsiz qiladi.

Allergeoanamnezni yig'ish — bu oddiy savol-javob emas, balki bemorning klinik va immunologik portretini yaratish jarayonidir. Unda bemorning avvalgi davolanishlar davomidagi reaksiyalari, dori vositalarga sezgirlik holatlari, atopik fon, oilaviy allergik tarix, oziq-ovqat va muhit allergenlariga reaksiyasi, hatto psixosotsial holatigacha inobatga olinadi. Ma'lumotlarni to'g'ri yig'ish shifokorga xavf darajasini baholash, kerak bo'lsa anestetikni almashtirish, konservantsiz preparat qo'llash yoki allergolog maslahatiga yuborish imkonini beradi.

Jadval 1.

Allergeoanamnezda to'planadigan asosiy ma'lumotlar to'plami

№	Savol yoki ma'lumot	Izoh
1	Ilgarigi stomatologik anesteziyadagi reaksiyalar	Haqiqiy allergiyani vazovagal holatdan farqlash uchun
2	Dorilarga allergiya yoki yaroqsizlik	Poliallergiya xavfini aniqlash
3	Astma, naslanaviy atopiya	SULFIT reaksiyalari xavfini baholash
4	Adrenalina yomon chidam	Vazokonstriktorsiz anestetik tanlashga yordam beradi
5	Psixosotsial holat	Psixogen reaksiya ehtimoli

Allergik reaksiyalarni erta aniqlashda nafaqat anamnez, balki klinik manzarani to'g'ri talqin qilish ham muhim ahamiyat kasb etadi. Masalan, adrenalinni anestetik in'eksiyasida yurakning tez urishi, qo'llarda titroq, yuzda qizarish kabi belgilar bemorlar tomonidan allergiya sifatida qabul qilinadi. Aslida bu adrenalining fiziologik ta'siri bo'lib, allergiya bilan bog'liq emas. Shuni shifokor bemorga tushuntirishi, va vaziyatni to'g'ri baholashi zarur.

Keyingi bir qator o'rinlarda allergik reaksiya deb qabul qilingan xolatlar vazovagal sinkop, qo'rquv, giperventilyatsiya yoki stress bilan bog'liq holatlar ekanligi aniqlangan. Bunday vaziyatlarda shifokorning bemorni tinchlantirishi, sekin nafas olishni o'rgatishi va muolaja vaqtida muloyim yondashuv juda katta ahamiyatga ega.

Jadval 2.

Allergik va allergik bo'lmagan reaksiyalarning klinik farqi

Reaksiya turi	Asosiy klinik belgilari	Sabab
Haqiqiy allergiya (IgE)	Ko'pik, qichishish, bronxospazm, nafas qiyinlashishi	Immunologik
Adrenalin ta'siri	Taxikardiya, titroq, yuz qizarishi	Vazokonstriktor
Vazovagal reaksiya	Bosh aylanishi, qotib qolish, qullab tushish	Stress
Psixogen reaksiya	Giperventilyatsiya, qo'rquv, quloqlarda shovqin	Psixologiya
Toksik reaksiya	Metall ta'm, tinnitus, qo'lda titroq	Intravazal in'eksiya

Ambulator stomatologiyada allergeoanamnezni to'g'ri to'plashning yana bir muhim jihati — xavf guruhini aniqlashdir. Aynan shu bosqich shifokorga qaysi bemorlarga maxsus yondashuv kerakligini belgilash imkonini beradi. Masalan,

atopik bemorlarda sulfitsiz anestetik tanlanadi; adrenalin ta'siri kuchli bemorlarda vazokonstriktorsiz karpul qo'llaniladi; anafilaksiya tarixi mavjud bemorlar esa allergolog tomonidan tekshirilmasdan turib anesteziya ololmaydi.

Jadval 3. Allergeoanamnezga asosan xavf guruhlarini baholash

Xavf darajasi	Belgilar	Tavsiya etilgan klinik taktika
Past xavf	Allergiya tarixi yo'q	Standart anesteziya
O'rta xavf	Bir nechta dorilarga reaksiya, atopik fon	Konservantsiz anestetik, ehtiyotkor dozlash
Yuqori xavf	Anafilaksiya, astma, sulfitga reaksiya	Allergolog tekshiruv, test-doza, reanimatsiya tayyorligi

Ambulator stomatologik muhitda allergeoanamnezni avtomatlashtirilgan shaklda to'plash juda samarali hisoblanadi. Elektron anketa orqali shifokor bemorning allergiya bilan bog'liq barcha ma'lumotlarini bir necha daqiqa ichida oladi. Bu esa muolaja oldidan xavfni baholash, to'g'ri anestetik tanlash va asoratlarning oldini olishda katta yordam beradi.

Allergeoanamnez yaxshi to'plangan bemorlarda muolaja vaqtidagi noxush holatlar 5–7 barobar kamaygani haqidagi

statistik ma'lumotlar ham mavjud. Buning asosiy sababi — har bir bemorning individual reaksiya xususiyatlarini oldindan bilish imkoniyatidir.

Bundan tashqari, stomatologik amaliyotda allergik reaksiyalar bo'yicha algoritm ishlab chiqilishi va xodimlarning doimiy o'qitilishi muhim hisoblanadi. Har bir ambulatoriyada adrenalin, antigistaminlar, glyukokortikoidlar va shoshilinch

yordam vositalari bo'lishining o'zi qonuniy talab emas, balki bemor xavfsizligining kafolatidir.

Allergoanamnez stomatologik ambulatoriyada mahalliy anestetiklar bilan bog'liq xavflarni kamaytirishda eng muhim tashxis bosqichlaridan biri hisoblanadi. Uning to'g'ri to'planishi — nafaqat allergiyani erta aniqlash, balki bemor uchun eng xavfsiz anesteziya turini tanlashga imkon beradi. Avtomatlashtirilgan skrining, to'g'ri savolnoma, klinik fikrlash va shifokorning psixologik yondashuvi ambulator stomatologik yordamda xavfsizlik darajasini sezilarli oshiradi.

Xulosa. Stomatologik ambulatoriyalarda mahalliy anestetiklardan foydalanish chog'ida allergik reaksiyalarni erta aniqlash shifokorning klinik fikrlashi va xavfsiz amaliyot yuritishida o'ta muhim o'rin tutadi. Muqarrar ravishda ko'rishimizcha, bemorlarning aksariyatida qayd etilgan "allergiya" holatlari voqeiy immunologik reaksiyalar bo'lmay, vazovagal, psixogen, toksik yoki adrenalin ta'siri bilan bog'liq fiziologik holatlardir. Bu esa klinik amaliyotda allergoanamnez to'plash jarayonini oddiy texnik bosqich emas, balki tashxis va xavfsiz muolajaning markaziy elementiga aylantiradi.

To'g'ri to'plangan allergoanamnez bemor xavf guruhini aniq belgilash, qaysi anestetik turi xavfsiz ekanligini tanlash va

noxush klinik holatlarning oldini olish imkonini beradi. Aniq savolnoma, avtomatlashtirilgan skrining, konservantsiz anestetiklardan foydalanish va adrenalin ta'sirini to'g'ri baholash orqali stomatologik amaliyotdagi xavf sezilarli darajada kamayadi. Shu bilan birga, shifokorning bemor bilan muloqot madaniyati, psixologik qo'llab-quvvatlashi va klinik kuzatuv allergik reaksiya deb baholanayotgan holatlarning 60–70% ni bartaraf qilishga yordam beradi.

Ambulator stomatologiyada profilaktik yondashuvning ustuvorligi shundaki, allergoanamnez orqali xavfni erta aniqlash — og'ir allergik asoratlarni, jumladan anafilaksiyani oldini olishning eng samarali yo'lidir. Shunday ekan, stomatologik amaliyotda har bir bemor individual yondashuv, standartlashtirilgan anamnez to'plash va xavfni baholash orqali tekshirilishi zarur. Ta'kidlash lozimki, allergoanamnezni chuqur to'plagan stomatolog muolajani faqat bemor uchun xavfsiz emas, balki prognoz jihatdan barqaror shaklda amalga oshiradi.

Xulosa sifatida aytish mumkinki, allergoanamnez — stomatologik amaliyotda xavfsizlik asosi, davolash strategiyasining poydevori va allergiya bilan bog'liq asoratlarni minimal darajaga tushirishga xizmat qiluvchi eng muhim klinik instrument hisoblanadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. Berkun Y., Levy Y. Adverse reactions to local anesthetics: clinical review. // *Journal of Allergy and Clinical Immunology*. — 2003. — Vol. 112. — P. 143–145.
2. Boynes S.G. Medical emergencies in dental offices. — Philadelphia: Lippincott Williams & Wilkins, 2019. — 285 p.
3. Garvey L.H., Kroigaard M. Allergy to local anesthetics: mechanisms and clinical cases. // *Acta Anaesthesiologica Scandinavica*. — 2017. — Vol. 61, №6. — P. 675–680.
4. Malamed S. Handbook of Local Anesthesia. — 6th ed. — St. Louis: Mosby, 2019. — 432 p.
5. Olimova D.V., Xabibova N.N. Biochemical analysis of saliva and changes in salivary pH in patients with chronic kidney disease undergoing hemodialysis // *New Day in Medicine*. — 2025. — №1 (75). — P. 415–418.
6. Speca S.J., Boynes S.G., Cuddy M.A. Allergic reactions to dental anesthetics. // *Dental Clinics of North America*. — 2010. — Vol. 54. — P. 655–664.
7. Аксёнова О.В. Аллергические реакции в стоматологии: диагностика и профилактика. — Москва: МЕДпресс, 2021. — 156 с.
8. Можаяева Н.Н., Федосеев Г.Б. Аллергические состояния, связанные с местными анестетиками. // *Клиническая иммунология*. — 2020. — №4. — С. 22–29.
9. Олиимова Д.В. Стоматологические заболевания у пациентов с терминальной стадией хронической болезни почек (на примере пациентов, получающих и не получающих гемодиализ) // *Биомедицина ва амалиёт журнали* — 2025. — Т. 10, №1. — С. 352–357.
10. Олиимова Д.В., Хабибова Н.Н. Этиопатогенез изменений в полости рта у пациентов с хронической почечной недостаточностью, находящихся на гемодиализе // *Новый день в медицине*. — 2024. — №9 (71). — С. 612–614.
11. Симбирцева Н.С., Бортникова О.М. Стандарты безопасности стоматологических амбулаторий. // *Вестник стоматологии*. — 2022. — №1. — С. 57–62.

ЖУРНАЛ СТОМАТОЛОГИИ И КРАНИОФАЦИАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

JOURNAL OF ORAL MEDICINE AND CRANIOFACIAL RESEARCH

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Тадqiqот город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000